

УДК 616.31(083.744)

**SURUNKALI GENERALIZATSIYALANGAN KATARAL GINGIVIT
VA BRONXIAL ASTMA BILAN OG'RIGAN BOLALARDA MINERAL
ALMASHINUVNING BIOKIMYOVIY KO'RSATKICHLARI**

Gulnoza Jamshidovna Tursunova

Patologik fiziologiya kafedrasi assistenti
Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti, Buxoro, O'zbekiston
<https://orcid.org/0000-0002-1990-1488>
gulnoza_tursunova@bsmi.uz

Dolzarbligi. *Suvya to'qimalari mineral zichligi past bo'lgan va osteopenik sindrom xavfi mavjud bo'lgan bemorlarda parodontal kasalliklarning oldini olish va davolashni optimallashtirish bo'yicha yangi yondashuv — bu fosfor-kalsiy almashinuvining biokimyoviy ko'rsatkichlari va denzitometriya ma'lumotlaridan kompleks foydalanishdir.*

Materiallar va usullar. *7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan, surunkali generalizatsiyalangan kataral gingivit va bronxial astma bilan og'rigan 120 nafar bola tekshiruvdan o'tkazildi. Barcha bolalar zarur terapiyani, shu jumladan glyukokortikosteroidlarni qabul qilishdi. Surunkali generalizatsiyalangan kataral gingivit tashxisi asosiy va qo'shimcha tekshiruv usullari asosida qo'yildi. Qon zardobi biokimyoviy tahlili "NVP Filisit-Diagnostika" tomonidan ishlab chiqarilgan standart reagentlar to'plami yordamida yagona usullar asosida amalga oshirildi.*

Tadqiqot natijalari va muhokama. *Surunkali generalizatsiyalangan kataral gingivit va bronxial astma bilan og'rigan bolalarda qon zardobidagi asosiy biokimyoviy ko'rsatkichlar tarkibini tahlil qilib, ularning bronxial astma og'irligiga bog'liq ravishda qanday o'zgarishini kuzatdik. Ionlashgan kalsiyning eng past darajasi davomli shakldagi, og'ir kechadigan bronxial astma bilan og'rigan bolalarda qayd etildi. Ionlashgan kalsiyning pasaygan darajasi osteogenez jarayonlarining susayganligini, kasallikning surunkalashganligini va suyak to'qimalarining qayta qurilishidagi muvozanatsizlikni ko'rsatadi. Tekshirilganlar orasida o'g'il bolalarda ham, qiz bolalarda ham shchelkali fosfatazaning faolligi sezilarli darajada oshgani aniqlangan. Olingan natijalarni umumlashtirgan holda, suyak to'qimalari mineral zichligi past bo'lgan va osteopenik sindrom xavfi mavjud bo'lgan bemorlarda parodontal kasalliklarning oldini olish va davolashda eng muhim diagnostik ko'rsatkich bu qon tarkibidagi ionlashgan kalsiyni aniqlashdir, degan xulosa chiqarish mumkin.*

Xulosa. *Surunkali generalizatsiyalangan kataral gingivitga chalingan va bronxial astma bilan og'rigan bolalarda qon zardobida ionlashgan kalsiy darajasi bilan shchelkali fosfataza faolligi o'rtasida ijobiy korrelyatsiya aniqlangan bo'lib, bu suyak to'qimalarining mineralizatsiya jarayonlarining kamayganligini va suyak almashinuvining pasayganligini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *gingivit, suyak to'qimalari, biokimyoviy ko'rsatkichlar, bolalar.*

Dolzarblik

Parodontiumning yallig‘lanish kasalliklari parodontal kompleksdagi patologiyaning eng keng tarqalgan shakllaridan biri bo‘lib qolmoqda [1, 5, 6, 11]. Ko‘pincha bu kasalliklar faqat og‘iz bo‘shlig‘i bilan cheklanib qolmay, balki butun organizmdagi boshqa tizimlar faoliyatidagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq bo‘ladi. Parodontal kasalliklarning kechishi, prognozi va davolash strategiyasi organizmning homeostaz ko‘rsatkichlari hamda muayyan dorilarni qo‘llash bilan bevosita bog‘liqdir (A.S. Grigoryan, O.A. Frolova, 2004) [3, 9, 10].

Bronxial astma (BA) eng ko‘p uchraydigan kasalliklar sirasiga kiradi; bu kasallik kattalar aholisining taxminan 5 foizida kuzatiladi (A.G. Chuchalin, 1999), va hozirda u yallig‘lanish xususiyatiga ega bo‘lgan kasallik sifatida qaraladi, bu esa yallig‘lanishga qarshi terapiyani talab etadi [2, 7, 9, 10, 12, 13]. Bronxial astma davosida zarur bo‘lgan kuchli yallig‘lanishga qarshi ta‘sirga ega bo‘lgan kortikosteroidlar (KS) suyak to‘qimasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi, uning mineral zichligining kamayishiga va sinishlar yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin (I.A. Baranova, A.G. Chuchalin, 2003) [3, 8, 12, 13].

Yuz-jag‘ skelet suyaklaridagi osteoporoz asoratlari alveolyar o‘asma (cho‘qqilarining) kuchli atrofiyasi va parodontitning rivojlanishi bilan namoyon bo‘lishi mumkin (A.I. Volozhin, 2005) [4].

Suyak to‘qimasi mineral zichligi past bo‘lgan yoki osteopenik sindrom xavfi ostida bo‘lgan bemorlarda parodontal kasalliklarning oldini olish va davolashni optimallashtirish bo‘yicha yangi yondashuv — bu fosfor-kalsiy almashinuvining biokimyoviy markerlari va periferik rentgen denzitometriyasi ma‘lumotlaridan kompleks foydalanishdir (A.S. Silvestrova, 2006).

Suyak to‘qimasi mineral zichligini aniqlash skelet suyaklarining holatini miqdoriy baholash usuli hisoblanadi; bu yordamida hajm birligiga to‘g‘ri keladigan mineral miqdori o‘lchanadi. Suyak to‘qimasining organik matritsasiidagi o‘zgarishlarni o‘rganish uchun suyakning qayta qurilish (remodellanish) biokimyoviy markerlaridan foydalaniladi.

Biokimyoviy markerlar suyak to‘qimasi mineral zichligi o‘lchovlari bilan birgalikda organizmdagi modda almashinuvi jarayonlari faolligini aniqlashda qo‘llaniladi. Biokimyoviy suyuqliklar (qon) tahlili davomida suyak hosil bo‘lishi va rezorbsiyasi (yemirilishi) markerlari aniqlanadi [4, 7, 8].

Tadqiqot maqsadi

Ushbu tadqiqotning maqsadi bronxial astma bilan og‘rigan bolalarda surunkali generalizatsiyalangan kataral gingivit fonida mineral almashinuvning biokimyoviy ko‘rsatkichlarini o‘rganishdan iborat bo‘ldi.

Materiallar va usullar

Yevpatoriya shahridagi bolalar sanatoriyalarida sanator-kurort davolanishida bo‘lgan, yoshi 7 dan 12 gacha bo‘lgan 120 nafar bronxial astma fonida surunkali generalizatsiyalangan kataral gingivit (SGKG) bilan og‘rigan bolalar tekshirildi. Barcha bolalar zarur terapiyani, shu jumladan glyukokortikosteroidlarni qabul qilishdi.

SGKG tashxisi asosiy va qo‘shimcha tekshiruv usullari asosida qo‘yildi. Qon zardobining biokimyoviy tahlili standartlashtirilgan usullar bilan, "Филисит-Диагностика" MChJ tomonidan ishlab chiqarilgan reagentlar to‘plami yordamida o‘tkazildi. Fotometrik usulda quyidagi ko‘rsatkichlar aniqlangan:

- Umumiy kalsiy (Ca umumiy) — orto-krezolftalein kompleksini bilan reaksiyada (normal diapazon: 2,25–2,75 mmol/l);
- Noorganik fosfor (P noorganik) — molibdat-trietanolamin bilan depoteinatsiyasiz usulda (7–12 yoshli bolalar uchun norma: 1,45–1,78 mmol/l; 12 yoshdan katta bolalar uchun: 0,87–1,45 mmol/l);
- Umumiy oqsil (Oqsil umumiy) — biuret reaksiyasi bilan (norma: 65–85 g/l);
- Shchelkali fosfataza faolligi (norma: 145–420 birlik/l).

Tadqiqot natijalari va muhokama

SGKG va bronxial astma bilan og‘rigan bolalarda suyak to‘qimalarining mineral almashinuvini ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Kalsiy, fosfor va magniy darajalari fiziologik normadan chiqmagan bo‘lsa-da, asosiy guruhdagi (AG) bolalarda umumiy kalsiy darajasi $2,39 \pm 0,04$ mmol/l ni tashkil etdi, bu sog‘lom bolalarning o‘rtacha ko‘rsatkichidan ($2,51 \pm 0,05$ mmol/l) past edi ($p < 0,01$). AGdagi o‘g‘il bolalarda umumiy kalsiy darajasi $2,34 \pm 0,02$ mmol/l, qiz bolalarda esa $2,35 \pm 0,02$ mmol/l ni tashkil etdi ($p < 0,01$).

AGdagi 83 nafar (69,1%) bolada umumiy kalsiy darajasi normal diapazonda bo‘lsa, 22 nafarida (18,3%) bu ko‘rsatkich normaning quyi chegarasida, 1 nafarida (0,8%) esa normadan yuqori bo‘ldi.

Noorganik fosfor darajasi 33 nafar (27,5%) bolada normadan past, 64 nafarida (53,3%) normal, 23 nafarida (19,2%) esa normadan yuqori bo‘ldi. AGdagi bolalarda noorganik fosfor darajasi $1,22 \pm 0,07$ mmol/l ni tashkil etdi, bu nazorat guruhidan sezilarli darajada past edi ($p < 0,01$).

AGdagi bolalarda magniy darajasi $0,83 \pm 0,02$ mmol/l ni tashkil etdi, bu sog‘lom bolalarning o‘rtacha ko‘rsatkichidan past bo‘lsa-da, yoshga mos normal diapazondan chiqmagan. 76 nafar (63,3%) bolada magniy darajasi normal, 18 nafarida (15%) esa sezilarli darajada past ($p < 0,05$), 25 nafarida (20,8%) esa yuqori bo‘ldi.

Bronxial astmaga (BA) chalingan surunkali umumlashgan kataral gingivit (SUGG) bilan kasallangan bolalarda asosiy biokimyoviy qon zardobi ko‘rsatkichlari tarkibini tahlil qilganimizda, ularning darajalari BA og‘irligiga qarab qanday o‘zgarishini kuzatdik.

Ionlashgan kalsiy (Ca_i) eng past darajada BANing og‘ir kechadigan doimiy shaklida kuzatildi. Kalsiyning kamaygan konsentratsiyasi osteogenez jarayonlarining susayganligini ko‘rsatuvchi belgidir. Kalsiy-fosfor gomeostazi qon tarkibidagi magniy (Mg) darajasining fiziologik normada bo‘lishi orqali saqlanadi. BA fonida SUGG bilan kasallangan bemorlar guruhida Mg darajasi kasallik og‘irligiga teskari proporsional tarzda o‘sishi kuzatildi. Jumladan, yengil darajadagi doimiy shakldagi BAgacha chalingan bolalarda Mg darajasi $1,50 \pm 0,01$ mmol/l ($p < 0,01$) bo‘lgan bo‘lsa, og‘ir shaklda esa Mg $0,86 \pm 0,01$ mmol/l ($p > 0,01$) ni tashkil etdi.

Kalsiy (Ca) darajalari ham kasallik og'irligiga qarab pasaygan. Eng past kalsiy darajasi SUGG va og'ir shakldagi BAgA chalingan bolalarda qayd etildi — $2,22 \pm 0,05$ mmol/l ($p < 0,05$). Biroq, yengil shakldagi BA bo'lgan hollarda kalsiy ko'rsatkichlari nazorat guruhiniki bilan deyarli bir xil bo'lgan. Ushbu bog'liqlik kalsiy zaxirasining kamayganligini, bu esa kasallikning surunkali tabiatini va suyak qayta qurilishining asosiy jarayonlaridagi nomutanosiblikni aks ettiradi.

Kalsiy ko'rsatkichlarining kamayish tendensiyasi mavjud bo'lib, nazorat guruhidan sezilarli farq qiluvchi qiymatlar SUGG va o'rta og'irlikdagi BAgA ega bolalarda aniqlangan — $0,92 \pm 0,16$ mmol/l ($p > 0,05$).

BAgA chalingan SUGG bolalarda yoshga qarab biokimyoviy natijalardagi o'zgarishlarni tahlil qilganimizda (2-jadval), 7–9 yoshdagi bolalarda Mg darajasi $0,89$ mmol/l bo'lib, bu fiziologik darajadan ancha past ekani aniqlangan. Maktab yoshidagi bolalarda gipomagniyemiya suyak skeletining boshlang'ich o'sish bosqichi bilan izohlanadi, bu davrda biriktiruvchi to'qima sintezi uchun minerallarga bo'lgan ehtiyoj oshadi. Bundan tashqari, eng past kalsiy darajalari ham aynan shu yosh guruhidagi bolalarda kuzatilgani bu fikrni yana bir bor tasdiqlaydi. Bu esa makroelementlarning biriktiruvchi to'qimalarga o'tishini ko'rsatadi.

BA fonida XGKG (Xronik Generalizatsiyalashgan Kataral Gingivit) bilan kasallangan bolalarda mineral almashinuv ko'rsatkichlari

Guruh	Jinsi	n	O'rtacha yosh, yil	Umumiy kalsiy, mol/l	Noorganik fosfor, mmol/l	Magniy, mol/l
Asosiy	Barchasi (o'g'il + qiz)	120	$10,28 \pm 2,5$	$2,39 \pm 0,04$ *	$1,22 \pm 0,07$ *	$0,83 \pm 0,02$ *
	O'g'il bolalar (M)	78	$10,17 \pm 2,5$	$2,34 \pm 0,02$ *	$1,39 \pm 0,07$ *	$0,82 \pm 0,03$ *
	Qiz bolalar (D)	42	$9,73 \pm 2,5$	$2,35 \pm 0,02$ *	$1,31 \pm 0,01$ *	$0,85 \pm 0,05$ *
Nazorat	Barchasi (o'g'il + qiz)	25	$10,4 \pm 2,1$	$2,51 \pm 0,05$	$1,6 \pm 0,06$	$0,95 \pm 0,03$

Izohlar:

- $p < 0,05$ – normaga nisbatan statistik jihatdan ishonchli farq mavjud.

Ma'lumki, magniyning ortiqcha yoki yetishmasligi ichaklarda kalsiy singishini kamaytiradi. Ratsionda magniy yetishmovchiligi osteoporoz (OP) rivojlanishining sababi bo'lishi mumkin. Magniy tanqisligi kalsiyning biofovdalanishini pasaytiradi, bu esa gipokaltsemiya, paratireoid gormoni va kortikotropin darajasining pasayishiga olib keladi hamda OP rivojlanishiga hissa

qo'shadi. Aksincha, magniy miqdorining ortiqligi siydik orqali kalsiy chiqishini kamaytiradi, bu esa suyak to'qimalarining strukturaviy va funksional buzilishlarida muhim rol o'ynashi mumkin.

AGdagi 103 nafar (85,8%) bolada shchelkali fosfataza darajasi normal bo'lsa, 17 nafarida (14,1%) bu ko'rsatkich normadan yuqori bo'ldi.

Ionlashgan kalsiy (Ca^{2+}) darajasi 59 nafar (49,1%) bolada past, 8 nafarida (6,6%) esa normadan yuqori bo'ldi. 53 nafar (44,1%) bolada fiziologik faollik darajasi pasaygan edi.

Xulosa

SGKG va bronxial astma bilan og'rigan bolalarda ionlashgan kalsiy darajasi bilan shchelkali fosfataza faolligi o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjud bo'lib, bu suyak to'qimalarining mineralizatsiya jarayonlarining kamayganligini va suyak almashinuvining pasayganligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar

1. Admakin O.I., Mamedov A.A., Geppe N.A. Allergik patologiyaga ega bo'lgan bolalar va o'smirlarning og'iz bo'shlig'i holatiga turli omillarning ta'sir darajasi // Rossiya stomatologiya jurnali. — 2006. — №5. — B. 20–24.
2. Admakin O.I. Sanator-kurort davolanish davrida bronxial astmaga chalingan bolalar va o'smirlarda stomatologik kasalliklarning oldini olish // Rossiya stomatologiya jurnali. — 2007. — №2. — B. 40–41.
3. Babarikin D.A. Glyukokortikoidlar va kalsiy almashinuvining tartibga solinishi // Terapevtik arxiv. — 1984. — T. 56. — №3. — B. 137–140.
4. Galkina O.P. Umumlashgan parodontitga ega o'smirlarda umurtqa deformatsiyasi fonida suyak metabolizmi markerlari darajasi // Stomatologiya axborotnomasi. — 2013. — №3. — B. 30–33.
5. Gorbacheva I.A. Ichki a'zolarining birga kechuvchi kasalliklari va parodont to'qimalarining yallig'lanishli shikastlanishlari bo'lgan bemorlarni davolashda kompleks yondashuvlar. Tibbiyot fanlari doktori dissertatsiyasining avtoreferati. — Sankt-Peterburg, 2004. — 42 b.
6. Dmitrieva L.A., Atrushkevich V.G., Pixlak U.A. Sistemali osteoporozga chalingan bemorlarda parodont to'qimalari holati // Stomatologiya. — 2006. — №5. — B. 17–19.
7. Emelyanov A.V. Bronxial astmaga chalingan bemorlarda ikki valentli kationlar (magniy, kalsiy) gomeostazini buzilishining diagnostikasi, patogenetik ahamiyati va terapiyasi. Tibbiyot fanlari doktori dissertatsiyasining avtoreferati. — Sankt-Peterburg, 1994. — 16 b.
8. Kolobkova L.N. Stressdan keyingi davrda parodontning yallig'lanishli kasalliklarini kompleks davolashda og'iz bo'shlig'i muhitining kislota-ishqor holatidagi kalsiyga bog'liq o'zgarishlarni tuzatish ahamiyati. Tibbiyot fanlari nomzodi dissertatsiyasining avtoreferati. — Moskva, 2006. — 28 b.
9. Nekrasova M.R., Platsitsina N.G., Bolotnova T.V. Bronxial astmaga chalingan bemorlarda steroid osteopeniyasi // Klinika farmakologiyasi va terapiya. — 2004. — №1. — B. 78–81.

10. Pozdnyakova T.I. Kortikosteroid preparatlarini uzoq muddat qabul qilgan bemorlarda (vulgar pufakchalar, bronxial astma) parodontitning kechishi va davolash xususiyatlari. Tibbiyot fanlari nomzodi dissertatsiyasining avtoreferati. — Moskva, 1993. — 24 b.
11. Tursunova G.J. The effectiveness of the prevention of dental caries in children when exposed to adverse environmental factors // ISSN: 2835-3579 "Yearly Scientific Collection of Novels in Innovation and Education" 31-36 p <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/1293>
12. Tursunova G.J. Gormonlarning ichakning turli qismlarida saxaraza faolligiga ta'siri//Jild: 02 Nashr:12 2023 yil 625-628 betlar <https://sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/8973>
13. Ashurova Nigora, Tursunova Gulnoza, & Miraziz Djumaev. (2022). Principles of prevention and treatment of calcium deficiency conditions in adolescents. Educational Research in Universal Sciences, 1(1), 79–85. Retrieved from <https://erus.uz/index.php/erus/article/view/140>
14. Tursunova G.J. Sifatli restavratsiya- muvaffaqiyatli davolash kaliti Scientific journal Scholar Volume 1 Issue13\2023 \ \ p 203-208 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7954958>
15. Tailakova D.I., Tursunova G.J. Various methods of preparation of hard tissues of teeth and their comparative characteristics\\Tibbiyotda yangi kun 10(48)2022\\ ISSN 2181-712X. EISSN 2181-2187
16. Tursunova G.J. Bronchial Asthma// Research journal of trauma and disability studies /Volume: 3 Issue: 5 | May–2024 ISSN: 2720-6866 p 399-403// <http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds/article/view/2868>
17. Tursunova G.J. Профилактика и принципы лечения кариеса апроксимальных поверхностей зубов у детей// Research journal of trauma and disability studies Volume: 3 Issue: 5 | May–2024 ISSN: 2720-6866 p 404 – 408// <http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds/article/view/2869>
18. Tursunova G.J. Kattalar va bolalarda surunkali gepatit C nidavolash imkoniyatlari va istiqbollari // Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali ISSN: 2181-3469 Jild: 03 Nashr:05 2024 yil // <https://sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/10801/9861>
19. Tursunova G.J. Turli xil klinik variantdagi umumiy kataral gingivitning davolash xususiyatlari// Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali ISSN: 2181-3469 Jild: 03 Nashr:05 2024 yil// <https://sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/10807/9867>